

5516

R. SCUOLA

DI

POMOLOGIA E ORTICOLTURA

IN FIRENZE

N. 259.

Risposta al foglio del

Dio. Sez. N.

Oggetto

Concorso internazionale
di apparecchi anticritto-
gamici e insetticidi.

Ho l'onore di par-
tecipare alla S. V. Illm^a
il programma del Con-
corso internazionale di ap-
parecchi anticrittogamici e
insetticidi, il quale avrà
luogo alle Cascine nel
prossimo Ottobre.

Conoscendo quan-
to sieno a cuore della S. V.
Illm^a gli interessi della
nostra agricoltura, mi per-
metto rivolgerle alcune
preghiere a nome del
Comitato ordinatore. Le
sarei vivamente grato, se
Ella proponesse all'Ono-
revole Consiglio accademi-
co di aggiungere uno o
due premi per quelle ca-
tegorie del programma,

Illustrissimo Signore
Signor Presidente
dell'Accademia
Economico-agraria dei
Georgofili
Firenze.

che crederà più convenienti,
 e se si compiacesse mandare
 al Concorso gli Atti dell'Acca-
 demia contenenti memorie
 sulle crittogame e gli insetti
 dannosi alle piante coltivate,
 i quali occuperebbero un degno
 posto nella sezione destinata
 alla bibliografia, e metterebbe-
 ro in luce la parte avuta dal-
 l'Accademia nella lotta
 contro i parassiti vegetali ed
 animali. Inoltre mi permet-
 terei pregare sino da ora
 la S. O. Illma a voler
 disporre che una rappresen-
 tanza del Consiglio acca-
 demico intervenga all'inau-
 gurazione, la quale avrà luo-
 go il giorno 17 Ottobre a
 ore 2 pomeridiane.

Lusingandomi di favo-
 revole accogliamento da par-
 te della S. V. Altra, porgo
 i più vivi ringraziamenti e
 gli atti del mio massimo
 ossequio.

Il Presidente.

